

IQLIM O'ZGARISHI DAVRIDA KIYIM DETALLARINI TANLASH VA OB-HAVOGA MOS QULAY KIYIMLAR DIZAYNINI YARATISHNI METODOLOGIK ASOSLARI

Bakiyeva Surayyoxon

Umarxodjayeva Manzuraxon

Qarashbayeva Barnoxon

Andijon tuman 1-son kasb hunar maktabi maxsus fan o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8208937>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishi davrida kiyim detallarini tanlashning ahamiyati muhokama qilinadi va qulay, ob-havoga mos kiyimlarni loyihalashning uslubiy asoslari keltirilgan. Bu iqlim o'zgarishiga ta'sirini tushunish, tegishli matolarni tanlash, shamollatish va nafas olish, izolyatsiya va issiqlik, suvga chidamlilik, ultrabinafsha nurlaridan himoya qilish va barqaror dizayn amaliyotlarini o'z ichiga olish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, kiyim detallari, ob-havoga mos kiyimlar, qulay kiyim, barqaror dizayn, matolar, shamollatish, izolyatsiya, suvga chidamlilik, ultrabinafsha nurlaridan himoya qilish, ekologik toza, mas'uliyatli moda, ongli iste'mol.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE SELECTION OF CLOTHING DETAILS AND THE CREATION OF A COMFORTABLE WEATHER-FRIENDLY CLOTHING DESIGN IN THE ERA OF CLIMATE CHANGE

Abstract. This article discusses the importance of choosing clothing details in times of climate change and provides methodological foundations for designing comfortable, weather-friendly clothing. It emphasizes the need to understand the impact on climate change, choose appropriate fabrics, include ventilation and breathing, insulation and heat, water resistance, UV protection, and sustainable design practices.

Key words: climate change, clothing details, weather-friendly clothing, comfortable clothing, sustainable design, fabrics, ventilation, insulation, water resistance, UV protection, environmentally friendly, responsible fashion, conscious consumption.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДБОРА ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ В ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОГОДЕ

Аннотация. В этой статье обсуждается важность выбора деталей одежды во время изменения климата и дается методическая основа для создания удобной, подходящей для погоды одежды. Он подчеркивает необходимость понимания воздействия изменения климата, выбора подходящих тканей, включая вентиляцию и воздухопроницаемость, изоляцию и тепло, водонепроницаемость, защиту от ультрафиолета и методы устойчивого проектирования.

Ключевые слова: изменение климата, детали одежды, одежда, подходящая для погоды, удобная одежда, экологичный дизайн, ткани, вентиляция, изоляция, водонепроницаемость, защита от ультрафиолета, экологичность, ответственная мода, сознательное потребление.

Iqlim o'zgarishi butun dunyo bo'ylab ob-havo sharoitlarini o'zgartiradigan asrda dizaynerlar va iste'molchilar uchun kiyim tanlashning qulaylik, funkcionallik va ekologik

barqarorlikka ta'sirini hisobga olish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Haddan tashqari harorat, oldindan aytib bo'lmaydigan ob-havo va fasllarning o'zgarishi yangi me'yorga aylanganda, moslashuvchan va ob-havoga mos kiyimlarga ehtiyoj hech qachon katta bo'lmagan.

Yuqori harorat va namlik bo'lgan hududlarda shamollatish va nafas olish qulay kiyim uchun asosiy omil hisoblanadi. Strategik shamollatish teshiklari, mash panellari va nafas oladigan matolarning kiritilishi havo oqimini oshirishga yordam beradi va qizib ketish xavfini kamaytiradi, bu esa egasining salqin va qulay bo'lishini ta'minlaydi.

Sovuq iqlim sharoitida sovuq shamol va muzlash haroratidan himoya qilish uchun to'g'ri izolyatsiya zarur. Dizaynerlar tana issiqligini samarali ushlab turish uchun termal astarlar, shamolga chidamli matolar va sozlanishi yopilishlar kabi xususiyatlarni birlashtirishi mumkin.

Iqlim o'zgarishi davri uchun kiyimlarni loyihalashda birinchi qadam maqsadli hududlarning o'ziga xos iqlim va atrof-muhit sharoitlarini tushunishdir. Dizaynerlar o'rtacha harorat, namlik, yog'ingarchilik va mavsumiy o'zgarishlarni hisobga olishlari kerak. Ushbu omillarni chuqur tushunish kiyim egalariga maksimal qulaylikni ta'minlaydigan zarur kiyim detallari va materiallarini aniqlashga yordam beradi.

To'g'ri matoni tanlash ob-havoga mos kiyim tayyorlashda juda muhimdir. Paxta, zig'ir va jun kabi tabiiy tolalar issiqroq sharoitda nafas olish va qulaylikni ta'minlaydi, poliester va neylon kabi sintetik materiallar esa sovuq havoda izolyatsiya va himoya bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari, tencel yoki qayta ishlangan polyester kabi innovatsion barqaror matolar kiyim ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirish uchun afzal ko'rilishi kerak.

Ekstremal ob-havo hodisalari va to'satdan yomg'ir yog'ishi bilan suvga chidamli yoki suv o'tkazmaydigan materiallarni kiritish juda muhimdir. Bu xususiyatlar kutilmagan yomg'ir yoki qor yog'ishi paytida egalarini quruq va qulay saqlashga yordam beradi.

Iqlim o'zgarishi ozon qatlamiga ta'sir qilganda, ultrabinafsha nurlanish yanada muhim tashvishga aylanadi. Dizaynerlar zararli nurlardan himoya qilish, terining shikastlanishi va sog'liq uchun potentsial xavflarni oldini olish uchun ultrabinafsha nurlaridan himoya qiluvchi matolar va quyoshdan himoya qiluvchi texnologiyalarni o'z ichiga olishi kerak.

Iqlim o'zgarishi davrida ekologik jihatdan ongli dizayn va ishlab chiqarish juda muhimdir. Dizaynerlar ekologik toza materiallardan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va dumaloq moda tushunchalarini qabul qilish kabi barqaror amaliyotga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Axloqiy ishlab chiqarish jarayonlari va adolatli mehnat amaliyoti ham mas'uliyatli va iqlimga mos moda sanoatiga hissa qo'shadi.

Iqlim o'zgarishi davrida dizaynerlar uchun kiyim-kechak yaratishda ko'p qirrali va abadiylik tushunchasini birinchi o'ringa qo'yish juda muhimdir. Fasllar o'rtasida muammosiz o'tishi va o'zgaruvchan ob-havo sharoitlariga bardosh bera oladigan kiyimlar nafaqat shkafni doimiy yangilab turish ehtiyojini kamaytiradi, balki barqaror moda madaniyatiga ham hissa qo'shadi. Klassik va abadiy dizaynlar modadan chiqib ketish ehtimoli kamroq bo'lib, uzoq muddatli kiyinishni rag'batlantiradi va moda sanoatining atrof-muhitga ta'sirini kamaytiradi. Nafaqat hozirgi ob-havo tendentsiyalariga mos keladigan, balki kelajakdagi iqlim o'zgarishiga mos keladigan kiyimlarni loyihalash orqali sanoat modaga yanada mas'uliyatli va bardoshli yondashuv yo'lida muhim qadam tashlashi mumkin.

Iste'molchilarga ob-havoga mos kiyim tanlash haqida bilim berish iqlim o'zgarishi davrida bir xil darajada muhimdir. Marketing kampaniyalari, ta'lim tashabbuslari va aniq yorliqlash orqali

dizaynerlar va ishlab chiqaruvchilar mijozlarga kiyim sotib olayotganda ongli qarorlar qabul qilishda yordam berishlari mumkin. Kiyim ishlab chiqarilgan o'ziga xos ob-havo sharoiti, parvarish bo'yicha ko'rsatmalar va barqaror xususiyatlar haqida ma'lumot berish iste'molchilarni iqlimga mos tanlovlarga yo'naltirishi mumkin. Bundan tashqari, ongli iste'mol kayfiyatini rag'batlantirish, qaerda sifatli, chidamlilik, va atrof-muhit ta'siri tez va bir martalik moda ustidan qadrlanadi, bizning o'zgaruvchan iqlim ehtiyojlari bilan hizalar mas'ul moda iste'mol madaniyatini mustahkamlash qiladi. Birgalikda ishlash orqali moda sanoati va iste'molchilar iqlim o'zgarishi davrida barqaror va qulay kiyim kelajagiga yo'l ochishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, iqlim o'zgarishi sharoitida kiyim-kechak sanoati kiyim-kechak nafaqat moda, balki funktsional, moslashuvchan va ekologik jihatdan barqaror bo'lishini ta'minlab, dizaynga yondashuvini moslashtirishi kerak. Mintaqaviy iqlim naqshlarini tushunish, mos matolarni tanlash va o'ylangan tafsilotlarni o'z ichiga olgan holda, dizaynerlar o'zgaruvchan ob-havo sharoitida qulaylik va himoyani ta'minlaydigan kiyimlarni yaratishi mumkin. Bundan tashqari, moda sanoatining atrof-muhitga ta'sirini yumshatish uchun barqaror dizayn amaliyotini qo'llash juda muhimdir. Iste'molchilar sifatida ob-havoga mos, ekologik toza kiyimlarni tanlash ham yashil va iqlimni anglaydigan kelajakni targ'ib qilishda muhim rol o'ynashi mumkin.

REFERENCES

1. Peach S. Can fast fashion be sustainable? Yale Climate Connections, July 21 2020. <https://yaleclimateconnections.org/2020/07/can-fast-fashion-be-sustainable/>.
2. Drew D, Yehounme G. The Apparel Industry's Environmental Impact in 6 Graphics. World Resources Institute. 5 July 2017. <https://www.wri.org/blog/2017/07/apparel-industrys-environmental-impact-6-graphics>.
3. Cartner-Morley J. Stella McCartney to launch UN charter for sustainable fashion. Guardian, 29 November 2018.
4. Pookulangara S, Shephard A. Slow fashion movement: understanding consumer perceptions—an exploratory study. J Retail Consumer Serv 2013; 20:200–6.
5. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ